

ПРОБЛЕМЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИУСЛОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРОЛАНДШАФТА

Реймова Г.П.

АО «Узлитиннефтваз»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748271>

Аннотация. Работа посвящена структуре и целям локальной геоинформационной системы для поддержки охраны окружающей среды прибрежных лесов, встроенных в городские и аграрные ландшафты. Существуют некоторые конкретные требования, которые могут быть решены с использованием распределенной пространственной базы данных и различных протоколов доступа с возможностями моделирования.

Ключевые слова. Геоинформатика, ландшафт, экосистема, картографирование, флора, фауна.

Abstract. The work is dealing with structure and purposes of local geoinformation system for support for environment protection of riparian forests embedded into urban and agrarian landscapes. There are some specific demands that could be resolved using distributed spatial database and various access protocols with modeling possibilities.

Keywords. Geoinformatics, landscape, ecosystem, mapping, flora, fauna.

Локальные геоинформационные системы являются важным инструментом природоохранной деятельности в условиях сильного антропогенного стресса, характерного для сочетания близкорасположенных природных резерватов, агроландшафтов и селитебных территорий.

Ходжейлиский тугайный массив расположен близко к населенным пунктам и посевам хозяйств Ходжейлийского района. В связи со сложной гидрогеологической ситуацией, сравнительно хорошо сохранена только северо-восточная часть тугая 7-8-ные кварталы (678 га) ходжейлинского лесхоза. Серьезной проблемой является выпас скота на тугайных участках и другие виды антропогенной нагрузки. В целом на сохранность и возобновление тугайных лесов влияют такие факторы как обеспеченность фильтрационной влагой, вторичное засоление, неконтролируемые порубки, пожары, выпас скота, транспортная нагрузка, свалки и рекреационная активность [1,2]. Важной целевым фактором является

сохранение сомкнутости древостоя вдоль водо-охранной зоны, сохранение место обитания охраняемых видов флоры и фауны и сохранение подроста.

Следует отметить, что особенно хорошие тугайные леса отмечены на противоположном берегу, между основным руслом Амударьи и параллельно протянутым рисовым и Бозатаускими каналами. Это связано с тем, что данные условно-естественные экотопы обеспечиваются фильтрационной водой вышеуказанных оросительных каналов [3,4].

На территории описываемых тугайных лесов можно выделить в основном четыре типа растительных сообществ (экоморфов), способных развиваться и гидроморфиом и полугидроморфном режиме:

- древесные тугаи - формации туранговых (*Populeta arianae*, *P. pruinosa*) и лоховых (*Elaeagneta turcomanica*) тугасв (последних сохранилось чрезвычайно мало);

- кустарниковые тугаи - формации: *Tamariceta ramosissima*, *Tamariceta hispida*, последняя формация расширяет ареал распространения в заповеднике из-за засоления почв и грунтовых вод

- травяные тугаи формации: *Alhagieta pseudalhagii*, *Aeluropideta littorales*, *Glycyrrhizeta glabrae*, *Phragmiteta australiae* и *Trachomiteta scabrii*, травяные тугаи занимают минимальные площади и сокращаются вместе с древесными формациями;

33- солончаковая растительность: *Halostachydetta heiangeriana*, *Saisoleta dendroidis*, *Chmacoptereta lanatae*, *Suaedeta salsolae* и др., из-за изменения условий в заповеднике расширяют площади распространения.

Без регуляции и управления, названные антропогенные факторы могут привести к полной деградации туганого массива.

Рис.1. Участок Ходжейлеиского лесхоза с прилегающими фермерскими хозяйствами.

Сложное сочетание экологических, физико-географических, экономических и социальных факторов приводит к необходимости разработки многоуровневой пространственной базы данных для поддержки принятия текущих решений и прогнозирования развития района. Также важной особенностью таких локальных геоинформационных систем является необходимость интеграции с уже существующими инфраструктурами пространственных цифровых данных, традиционных картографических материалов и географически привязанных статистических данных. Вместе с тем, такая локальная геоинформационная система, наряду с потребностью достаточно простого

пользовательского интерфейса для доступа к данным должна также и обеспечивать возможность добавлять и редактировать атрибутивную информацию, координировать управление функционированием системы поддержки принятия решений и адаптировать содержание и структуру ГИС в соответствии с запросами пользователей и изменениями в природоохранной законодательстве. Многоуровневая система клиент-пользователь обеспечивает эффективное партнерство при вводе, проверке и использовании пространственных данных и гарантировать обеспечивать доступ к накопленной информации данным и повышает точность пространственной привязки как биogeографических, так и социально-экономических данных с целью доведения пространственной точности до точности земельного кадастра [5,6].

Нам представляется, что обеспечение необходимой гибкости при реализации системы клиент сервер возможно при использовании пространственных децентрализованных баз данных, реализованных в виде нескольких копий ("зеркал") с доступом к ним по электронным сетям передачи данных (Интернет, Зийонет, интранет образовательных учреждений и т.п.).

С другой стороны, создание сложной системы хранения и обработки пространственных данных, накопление больших объемов цифровых карт не приводит к реальному внедрению геоинформационных систем в ежедневную практику. Как показывает опыт ГИС-центра Каракалпакского госуниверситета, одинаково важны как поддержка как максимально простых http (и WAP) протоколов, так и доступа к пространственным базам данных (PostGre SQL) с помощью клиентских программ. Нам представляется что в настоящее время наиболее надежной и разработанной свободно-распространяемой программой для этих целей является QuantumGIS. Использование этой программы упрощает включение непосредственно в локальную геоинформационную систему методов логического вывода и экспертных систем, интегрирование с базами данных и системы гидрологического моделирования, поскольку в качестве макро-языка в данное программное средство интегрирован язык высокого уровня Python.

Использованная литература:

1. Реймов П.Р., Абдиреймов С., Статов В. Методология разработки геоинформационных систем для комплексного геоэкологического мониторинга в зоне Аральской природной катастрофы// «Вестник» ИКОАН РУз, №1-2, 2001, -С. 23-25.

2. Реймов П.Р. О проекте атласа “Приаралье экология, экономика, здоровье”// Вестник ККОАН РУз, №5, 2001, -С. 5.
3. McHarg, Ian "Design with Nature", 1969.
4. Allenby B. "The Metaphysics of the Anthropogenic Earth Part I: Integrative Cognitivism." CESEM working paper, 2008.
5. Нигматов А.Н, Реймов П.Р., Абдиреймов С.Ж. Геоэкологическая оценка и мониторинг агроландшафтов дельты Амударьи (на примере Чимбайского оазиса), Ташкент «Turon-iqbol», 2006. -128 С.
6. Реймов П.Р. Концепция оптимальной ландшафтной поляризации как основа рационального природопользования для пост-дельтовых оазисных ландшафтов аридных территории., Экологический вестник, Ташкент, 2005, № 4. -С.18-19.

